

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

УДК 341.231.14

DOI 10.5281/zenodo.17784963

ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ ДЕРОГАЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

© 2025. *Е.В. Кулакова*

В статье проведен анализ института дерогации, как основанного на законе права государства на отступление от взятых на себя международных обязательств по обеспечению и соблюдению прав человека. Проанализированы основные требования, которым должно соответствовать законное ограничение прав человека. На основе проведенного анализа сформулированы основные цели дерогации.

Ключевые слова: права человека, законные ограничения прав, дерогация, международные нормы, цели.

Введение. В рамках отрасли международного права прав человека был сформирован институт дерогации, который представляет собой право государств на отступление от взятых на себя международных обязательств с целью соблюдения прав и свобод человека. Это проявляется в правомерных ограничениях прав человека.

Разумное ограничение прав и свобод человека и гражданина является необходимым для нормального функционирования общества и государства, в котором пределы осуществления прав и свобод человека не должны нарушать границы другого человека. Главным субъектом, реализующим механизм ограничения прав человека, является государство. При этом, особенности и порядок ограничения прав и свобод регламентируются каждым государством самостоятельно на основе внутригосударственных норм. Однако, международное право, закрепляя общепризнанные стандарты прав и свобод человека, устанавливает также и возможность их ограничения.

Право на дерогацию имеет исключительный характер и используется только в чрезвычайных случаях, при угрозе «жизни нации». Так, в ст. 4 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. закреплено, что во время чрезвычайного положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии которого официально объявляется, участники Пакта могут принимать, при соблюдении определенных условий, меры в отступление от своих обязательств по данному договору. Однако в ст. 4 закреплен перечень прав, отступление от которых недопустимо: право на жизнь, право на защиту от пыток, рабства [1].

В последние годы в мире возникают различные ситуации гуманитарного и военного характера, вследствие чего институт дерогации приобретает все более актуальное значение и требует дальнейших научных исследований.

Среди ученых, которые занимались изучением правомерных ограничений прав человека, необходимо выделить следующих В.И. Гойман, Н.Н. Липкина, И.А. Лошкарева, Е.А. Лукашева, В.С. Нерсисянц, А.В. Малько, Ю.Н. Малеев, А.С. Мордовец, А.А. Подмарев, Н.С. Симонова, Хабриева Т.Я. и др.

Основная часть. В науке обсуждение института дерогации, т.е. правомерных ограничений прав человека, имело место еще при появлении первых международных договоров.

По мнению В.Г. Романовского, правомерные ограничения прав человека должны соответствовать следующим условиям:

- могут быть ограничены только на основании закона;
- возможность проведения эффективного судебного контроля;
- ограничение должно быть оправданным и не быть дискриминационным;
- должно соответствовать требованиям Основного закона, которые сформулированы законодателем к ограничениям;
- ограничение возможно только в строго определенных целях;
- должны соблюдаться принципы соразмерности и сбалансированности [2, с. 18-19].

Цели ограничений в научной литературе определяются по-разному: сдерживание противозаконного деяния в целях защиты общественных отношений (А.В. Малько); запрет всего общественно вредного, исключая злоупотребление свободой (В.А. Четвернин); защита общества, прав и свобод (интересов) других лиц от произвола правопользователя (В.И. Гойман); необходимость уважения прав и свобод других людей и нормальное функционирование общества и государства (В.В. Маклаков, Б.А. Страшун); поддержание правопорядка, обеспечение личной безопасности, обеспечение внутренней и внешней безопасности общества и государства, создание благоприятных условий для экономической деятельности и охрана всех форм собственности, учет государственных минимальных стандартов по основным показателям уровня жизни, культурное развитие граждан (А.С. Мордовец) [3, с. 274].

Право на дерогацию развивалось с появлением Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., которая и считается родоначальником современного института дерогации. Она, по своей сути, сформировала систему ограничений прав человека государством, которая и на сегодняшний день используется в международном праве [4, с.26].

Так, ст. 15 Конвенции предусматривает право на дерогацию, а именно, меру возможного поведения: «В случае войны или при иных чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей Конвенции только в той степени, в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам по международному праву» [5].

Тем не менее применение дерогационной оговорки является не обязательным пунктом в международном договоре. Так, например, Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. не предусматривает дерогационных полномочий государств-участников, а Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или наказаний 1984 г. запрещает дерогацию вовсе [6].

Как и в иных вопросах, вокруг института дерогации сложились различные мнения о необходимости существования права на дерогацию. Представляется, что данное явление стоит рассматривать как положительное, также считают и Э. Хафнер-Бартно, Л. Хелфера и К. Фарисса, которые в своих трудах отмечали, что «дерогация является довольно разумным ответом на политическую нестабильность в государстве» [7], однако ряд ученых-юристов в данной сфере считают иначе. Так, О. Гросс и Н.А. Фьонуал, отмечали, что «государства могут допускать злоупотребления правом на дерогацию в попытках прикрыть так называемые ситуации перманентного чрезвычайного положения» [8]. В настоящее время, формируется свободное общество свободных граждан, которые говорят о том, что государство не должно ограничивать их свободу. Государство, стараясь обезопасить себя, дарует им множество прав и свобод, и закрепляет много возможностей их ограничения.

Поэтому появляется необходимость формирования институтов, регулирующих данные вопросы.

Большинство демократических государств мира применяют право на дерогацию, естественно в рамках, в которых это разрешено нормами международного права, поскольку базисные гуманитарные ценности цивилизованного гражданского общества не могут быть

Кулакова Е.В.

принесены в жертву для достижения государственных целей. Положение, при котором допустимо воспользоваться правом на дерогацию является так называемое состояние необходимости – та ситуация, при которой государству угрожает неизбежная угроза, заставляющая нарушить международное обязательство. Однако, при соблюдении определенных материальных и процессуальных требований, оно не считается тем, которое нарушило свое международное обязательство.

Дж. Фоусет полагает, что «... чрезвычайная ситуация должна представлять собой угрозу жизни нации, не обязательно ставящую ее на грань гибели, но чреватую дезинтеграцией порядка или нарушением коммуникаций, при которых поддержание организованной жизни на какое-то время оказывается невозможным» [9].

Помимо заявления о чрезвычайной ситуации, а именно исключительной угрозе жизни нации, т.е. обоснования необходимости ограничения прав человека, важными пунктами для применения права на дерогацию являются следующие требования:

1. Недопустимость отступления от определенных основных прав человека, которые закреплены в главных международных договорах: Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Международный Пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Международный Пакт о экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Европейской конвенции о защите прав человека 1950 г. и др.

2. Направленность на защиту определенного существенного интереса государства. Однако, исчерпывающего перечня точных «существенных» интересов в международном праве нет. Чаще всего в международных договорах выделяют экономические интересы государства, вопросы национальной безопасности страны и экологические потребности. Также характерным для института дерогации является то, что он применяется не только при нарушении интересов государства как было упомянуто выше, но и общества, и даже частных лиц (защита репутации).

3. Официальное объявление чрезвычайного положения – уведомление, например, Генерального секретаря ООН или Генерального секретаря Совета Европы. Также важным является обязательное уведомление государством других государств о применении мер ограничения прав, их причинах и сроках. Так как объявление войны или чрезвычайного положения не влекут автоматического отступления от обязательств.

4. Временный характер ограничений. Несмотря на то, что ограничения прав и свобод может быть неопределенно точной датой окончания (например, при введении военного положения), но указание на необходимость устранения условий, которые послужили тем, что ограничения были введены должно быть (подписание перемирия, ликвидация непосредственной угрозы).

5. Обоснованность – нахождение таких интересов государства в большей и неминуемой опасности, нежели те, которые необходимо ограничить [10]. Также угроза должна существовать в настоящем времени, быть реальной и неминуемой. Стоит отметить что, ограничение прав и свобод возможно не только в случае причинения ущерба интересам государства, но и для того, чтобы предотвратить возможные последствия.

6. Признание неисполнения соответствующего международного обязательства единственным для государства средством защиты упомянутых интересов, означает что у государства не существовало иных способов защиты своих интересов или даже они были, но являлись менее удобными или дорогими.

7. Пропорциональность – установление баланса между нарушенным правом человека и интересом страны.

8. Добросовестность выполнения международных обязательств – те действия, которые соответствуют нормам международного договора и защищают от злоупотребления права на дерогацию.

9. Правовая защищенность, а также соответствие внутригосударственному праву, т.е. государства должны действовать в рамках закона [11, с. 371]. При определённых

обстоятельства органы международного контроля, обязаны устанавливать наличие в государстве именно ситуации, составляющей угрозу и требующей применения института дерогации. А также определять при этом – не противоречит ли, к примеру, поведение государства его обязательствам по международному праву прав человека.

Исходя из всего вышеизложенного, применение института дерогации невозможно без определенных требований и оснований, которые, в свою очередь, преследует следующие цели. Так как ограничения прав и свобод человека, как уже было указано, существовали еще с времен появления первых международных договоров, то и цели соответственно тоже, но, если ранее они были обусловлены в большей мере интересами государства, необходимостью защиты суверенитета и территориальной целостности, в настоящем, право на дерогацию относится в том числе и к человеку, и к обществу. Учитывая это, цели ограничений прав и свобод человека и гражданина могут быть классифицированы в зависимости от защищаемых интересов. Эти интересы можно разделить на две категории: частные и публичные. Частные интересы включают в себя права и свободы человека и гражданина, а публичные интересы представляют собой интересы общества и государства.

Какими бы не были ограничения прав и свобод, они всегда должны преследовать легитимные цели. По мнению многих российских ученых-юристов, таких как В.И.Гойман, А.В. Малько, А.А.Ковалев, целями правомерного ограничения прав и свобод являются необходимость уважения прав и свобод других лиц; обеспечение всеобщего блага; нормального развития общества; охрана основных ценностей: жизни, свободы, здоровья, нравственности и достоинства; запрет всего общественно вредного и опасного; исключения злоупотребления правами; обеспечения правового порядка в государстве; поддержание безопасности и ряд других [12, с.11].

Всеобщая Декларация прав человека закрепляет (ч.2. ст.29): «При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» [13].

Проблема ограничения прав и свобод человека и гражданина для России является особенно актуальной. Пережитые политико-правовые реформы и социальные потрясения развивались в результате глубоких политических трансформаций, сформировав диаметрально противоположные взгляды на концепцию свободы и допустимую степень государственного контроля.

В теории международного права прав человека сложились две противоположные научные позиции. Представители первой – считают, что такое явление как дерогация представляет собой баланс между защитой прав и свобод человека и соблюдением интересов государства. Вторая же группа, отмечает, что дерогация крайне недопустимое действие со стороны власти, при котором нарушаются права человека.

Выводы. Под дерогацией понимается допустимое международным правом вмешательство в права и свободы человека, отвечающее требованиям законности, необходимости, целесообразности и соразмерности преследуемой цели. Современный правовой статус человека, с полным и все более расширяющимся кругом основных прав и свобод – это прерогатива международного права. Общепризнанные принципы и нормы, в которых закреплены основные права и свободы человека, непосредственно нацелены на то, чтобы каждое государство неукоснительно соблюдало свои обязательства по соблюдению и реализации в полном объеме основных прав человека.

На основе проведенного анализа, можно выделить основные цели дерогации:

1. Защита прав и свобод человека: жизни, здоровья, чести, достоинства и других личных благ.

2. Обеспечение безопасности интересов одних лиц для того, чтобы они сосуществовали в обществе с другими лицами.

3. Защита интересов государства: защита суверенитета, территориальной и национальной целостности, национальной безопасности, общественного порядка и всеобщего мира.

При этом, важным является достижение баланса безопасности государства, с одной стороны, а также прав и интересов людей – с другой.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Международный Пакт о гражданских и политических правах Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения 26.08.2025). – Загл. с экрана.
2. Романовский, В.Г. Ограничения прав человека в современном конституционном праве России // Электронный научный журнал «Наука. Общество. Государство» 2019. Т. 7, № 4 (28) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://esj.pnzgu.ru/files/esj.pnzgu.ru/romanovsky_vg_2019_4_02.pdf (дата обращения 26.08.2025). – Загл. с экрана.
3. Мордовец, А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина. – М., 2006. – 274 с.
4. Павлова, Л. В. Право прав человека: учеб пособие / Л.В.Павлова. - Минск: БГУ, 2015. – 125 с.
5. Европейская Конвенция по защите прав человека и основных свобод г. Рим, 4.XI.1950 г. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/compass/the-european-convention-on-human-rights-and-its-protocols>(дата обращения 26.08.2025). – Загл. с экрана.
6. Симонова, Н.С. Институциональный механизм обеспечения выполнения обязательств по международным договорам // Юридический журнал. — М.: 2016. — С.77-84.
7. Hafner-Burton, E.M., Helfer, L.R., Fariss Ch.J. Emergency and Escape: Explaining Derogations from Human Rights Treaties // International Organization. Vol. 65 (2011). P. 675. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/48346655_Emergency_and_Escape_Explaining_Derogations_From_Human_Rights_Treaties (дата обращения: 26.08.2025). – Загл. с экрана.
8. Gross, O., Fionnuala, N.A. Law in Times of Crisis: Emergency Powers in Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.cambridge.org/core/books/law-in-times-of-crisis/974A70D71A5F4599717675E87CA935DC> (дата обращения: 26.08.2025). – Загл. с экрана.
9. Сазонова, К.Л. Институт ответственности государств за неправомерное применение силы: проблемы и перспективы / К.Л. Сазонова // Российский ежегодник международного права. 2013. – СПб. - 2014. – С. 66-80.
10. Липкина, Н.Н. Состояние необходимости в общем международном праве и соотносимые конструкции в международном праве прав человека // Вестник Саратовской государственной юридической академии – 2018. – С. 251-252.
11. Шумиленко, А.П., Пастухова, Л.В. Право государств на дерогацию в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Актуальные проблемы сравнительного правоведения – 2017. – С.370-378.
12. Подмарев, А.А. Ограничения прав и свобод человека и гражданина: определения конституционного понятия // Вестник РУДН, серия Юридические науки. – М, 2014. – С. 11-17.
13. Всеобщая Декларация прав человека принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 года [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения 26.08.2025). – Загл. с экрана.

Поступила в редакцию 19.08.2025 г., рекомендована к печати 03.09.2025 г.

THE CONCEPT AND OBJECTIVES OF DEROGATION IN INTERNATIONAL LAW

Kulakova E. V.

The article analyzes the institution of derogation as the law-based right of the state to derogate from its international obligations to ensure and respect human rights. The main requirements that the legal restriction of human rights must meet are analyzed. Based on the analysis, the main objectives of the degradation are formulated.

Keywords: human rights, legal restrictions of rights, derogation, international norms, goals.

Кулакова Елизавета Валерьевна

кандидат юридических наук, доцент, доцент
кафедры конституционного и международного
права

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,

Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.

E-mail: kulakova.dongu@mail.ru

Kulakova Elizaveta Valerevna

Candidate of law, Associate Professor, Associate
Professor at the Department of Constitutional and
International Law of Donetsk State University,

Russian Federation, DPR, Donetsk.

E-mail: kulakova.dongu@mail.ru